
PERSPECTIVAS ÉTICAS DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA EDUCAÇÃO: UMA REVISÃO DE LITERATURA

DOI: 10.5281/zenodo.15364887

Reni Elisa da Silva¹

¹Doutorado em Educação – Universidade Católica de Brasília

E-mail: renielisa@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2225288305319879>

Jenerton Arlan Schütz²

²Doutorado em Educação – Universidade Católica de Brasília

E-mail: jenerton.schutz@p.ucb.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6075418179655079>

Valdoir Pedro Wathier³

³Doutorado em Educação – Universidade Católica de Brasília

E-mail: valdoirpw@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0416811742004822>

RESUMO: Este estudo investiga as implicações éticas na educação da aplicação da Inteligência Artificial (IA), com foco nos impactos da tecnologia na autonomia, equidade e qualidade do ensino. A análise aborda como a IA pode promover um ensino personalizado e acessível, mas também destaca os riscos de desumanização do processo educativo, amplificação de desigualdades e violação da privacidade dos alunos. A pesquisa aponta a necessidade de uma governança educacional sólida que oriente a implementação da IA, assegurando a proteção dos direitos dos estudantes e a promoção de uma educação inclusiva. O estudo enfatiza que a IA deve ser vista como uma ferramenta de apoio ao ensino, sem substituir o papel essencial dos educadores na criação de um ambiente de aprendizado humano e empático. Além disso, o artigo sugere a necessidade de formação contínua para educadores, garantindo que estes utilizem as tecnologias de forma crítica, ética e pedagógica. A integração da IA no contexto educacional deve ser realizada de forma coordenada entre educadores, formuladores de políticas e a sociedade civil, visando um futuro educacional mais justo e inclusivo.

Palavras-chave: Ética na educação; Inteligência Artificial; Governança educacional.

1. INTRODUÇÃO

A Terceira Revolução Industrial impulsionou transformações profundas na sociedade, redefinindo aspectos econômicos, sociais e educacionais. O avanço de tecnologias como a realidade virtual e a automação modificou a forma como o conhecimento é acessado, exigindo novas abordagens no campo educacional (Passone; Vasconcelos, 2024).

Nesse sentido, Libâneo, Oliveira e Toschi (2012) destacam que a “Era Digital” redefine as relações sociais e exige adaptações educacionais às novas tecnologias, como a educação a distância.

Uma das mudanças mais significativas na educação é a crescente importância da Inteligência Artificial (IA), especialmente no aprendizado de máquina. Esta subárea, centrada na automação e inovação, atende tanto às demandas produtivas quanto ao consumo flexível de conteúdo educacional, promovendo um ensino mais adaptável e dinâmico (Passone; Vasconcelos, 2024). A inteligência computacional segue uma lógica empresarial e mercadológica, com a IA prometendo otimizar processos educacionais com eficácia comparável à das melhores mentes humanas (Campos; Lastória, 2020). Assim, transforma-se não só a produção de conhecimento, mas também sua natureza, finalidade e métodos de disseminação.

Os avanços tecnológicos têm transformado a educação, e a aplicação da IA no ensino promove personalização e *feedback* em tempo real, ampliando a autonomia dos alunos (Cardoso *et al.*, 2023).

As novas tecnologias podem otimizar o processo de ensino-aprendizagem, pois a educação não se limita a um produto, mas sim a um processo contínuo que vai além da mera aquisição de conhecimentos. A IA, como ferramenta emergente, possui grande potencial na educação e na ética, permitindo a personalização do ensino de acordo com as necessidades e interesses dos alunos (García-Peña; Mora-Marcillo; Ávila-Ramírez, 2020).

Entretanto, a implementação dessas tecnologias traz desafios e questões éticas que exigem reflexão cuidadosa. A Unesco (2021) recomenda que a ética oriente a IA, priorizando a dignidade humana e a prevenção de danos. Questões éticas permeiam todo o ciclo de vida da IA na educação.

Além disso, os sistemas de IA levantam questões éticas como privacidade, igualdade e liberdade de expressão, podendo reproduzir preconceitos e transformar as relações sociais, exigindo reflexão crítica sobre seu impacto na educação.

As implicações éticas da IA na educação devem ser cuidadosamente consideradas, especialmente em sociedades digitalizadas que exigem reflexão crítica e novas abordagens educacionais. O impacto da IA na empregabilidade e participação cívica reforça a necessidade de adaptação às novas tecnologias. A privacidade dos dados também é uma preocupação central, exigindo controles rigorosos para evitar vazamentos e usos indevidos (Cardoso *et al.*, 2023). A implementação da IA deve facilitar o aprendizado, respeitando as normas de proteção de dados e sem comprometer habilidades cognitivas dos alunos (Unesco, 2021).

A IA tem impactado profundamente as práticas educacionais, oferecendo oportunidades para o desenvolvimento de professores e alunos. Seus aplicativos auxiliam no aprendizado e

identificam mudanças no engajamento dos estudantes, especialmente no ensino de línguas estrangeiras (Nguyen *et al.*, 2023).

Além disso, há o risco de desumanização do processo educacional, pois a interação direta e empática entre professor e aluno é fundamental para o desenvolvimento de competências interpessoais. Ademais, objetiva-se identificar e analisar as implicações éticas da IA na educação, com base em uma revisão de artigos publicados entre os anos de 2020 e 2024 sobre a temática.

1.1 Contextualização de IA, educação e ética

A incorporação da IA na educação está redefinindo as práticas pedagógicas e profissionais, ao mesmo tempo em que levanta questões éticas complexas. A IA está transformando a produção, compartilhamento e consumo do conhecimento, alterando não apenas as metodologias de ensino, mas também os papéis do educador e do aluno. Com a capacidade de personalizar o aprendizado, automatizar tarefas repetitivas e fornecer *feedback* instantâneo, a IA oferece novas possibilidades para enriquecer o processo educativo em todos os níveis, da educação infantil à formação continuada.

Compreender os riscos associados ao uso da IA é essencial, especialmente em relação à privacidade dos dados, transparência dos algoritmos e aos vieses presentes nas tecnologias. Além disso, é necessário que os educadores reconheçam a IA como uma realidade crescente no cotidiano escolar e busquem integrá-la de forma crítica e ética em suas práticas pedagógicas. Para isso, escolas e instituições educacionais devem investir na formação contínua dos profissionais, capacitando-os não apenas a usar as ferramentas de IA, mas também a avaliar seus impactos e ensinar os alunos a utilizá-las de forma responsável.

A inteligência artificial pode ser uma ferramenta poderosa no aprendizado de estudantes e docentes, desde que seu uso seja ético e responsável (Melo; Guerra; Silva, 2024). Para isso, é essencial que seus desenvolvedores considerem valores e princípios éticos, garantindo que a tecnologia seja aplicada de forma consciente e moralmente responsável (Villalba, 2020).

A integração da IA deve ser feita de forma inclusiva, garantindo que a tecnologia beneficie todos os estudantes, sem reforçar desigualdades ou preconceitos. Assim, mais do que uma adaptação tecnológica, a incorporação da IA na educação deve ser vista como uma oportunidade para repensar as práticas pedagógicas, desafiando paradigmas tradicionais e preparando educadores e alunos para um futuro digital e interconectado.

No entendimento de Lima, Ferreira e Carvalho (2024), é promissor que a discussão sobre a IA na educação comece a superar classificações simplistas que a dividem entre boa ou má, muitas vezes baseadas em juízos subjetivos. Essas polarizações, recorrentes nas produções acadêmicas sobre tecnologia educacional, não capturam a complexidade da IA no contexto educacional. Em vez de adotar uma visão dicotômica, seria mais produtivo uma abordagem crítica e aprofundada, que considere tanto os benefícios quanto os desafios que a IA pode trazer para o ensino e a aprendizagem. Essa mudança de perspectiva permitiria uma análise mais equilibrada, que explorasse os aspectos técnicos, inovadores, sociais, éticos e pedagógicos da IA. O foco deveria ser como utilizá-la de maneira responsável e eficaz, considerando as realidades e as necessidades dos educadores e alunos, e não julgamentos superficiais sobre sua “bondade” ou “maldade”.

Nesse sentido, Gray *et al.* (2023) destacam a relevância de ferramentas como o GPT em pesquisa e ensino. O uso do GPT como assistente em experimentos pode economizar tempo e produzir resultados significativos, mostrando alta correlação com respostas humanas em cenários de julgamento moral. Essa capacidade de replicar julgamentos humanos torna a análise de dados mais eficiente e escalável. A IA pode otimizar pesquisas, refinar metodologias e complementar dados humanos, contribuindo para um aprendizado mais eficaz e acessível. O GPT pode atuar como ferramenta pedagógica, incentivando o pensamento crítico e o debate em sala de aula, embora seja essencial que educadores orientem os alunos sobre suas implicações éticas.

A IA generativa tem potencial para simplificar tarefas educacionais, como criação de materiais didáticos e feedback personalizado, aliviando a carga dos educadores e permitindo que se concentrem em atividades mais interativas. Contudo, essa transformação traz preocupações sobre fraudes acadêmicas e a eficácia do aprendizado. A facilidade de gerar respostas automáticas pode fomentar o plágio e prejudicar o desenvolvimento de habilidades cognitivas, como escrita crítica e resolução de problemas. A ética na implementação da IA é essencial, pois algoritmos usados sem consentimento informado podem perpetuar vieses e comprometer a qualidade do atendimento (Bonneton; Rhwan; Shariff, 2024).

A questão do viés algorítmico é central nas discussões sobre IA, pois pode comprometer a qualidade do atendimento. Algoritmos como o COMPAS, usados em tribunais, podem reproduzir e amplificar preconceitos raciais, gerando sérias preocupações éticas. No contexto educacional, sistemas automatizados de avaliação de desempenho ou recomendação de conteúdos podem discriminar certos grupos, agravando desigualdades preexistentes.

Os autores Bonnefon, Rhwan e Shariff (2024) argumentam que o viés algorítmico deve ser visto não apenas como um problema técnico, mas como uma questão moral com profundas implicações sociais. Isso destaca a importância de envolver profissionais na criação de ferramentas de IA garantindo que considerações éticas sejam integradas desde o início.

A implementação dessas tecnologias traz desafios e questões éticas educacionais que exigem reflexão cuidadosa. Conforme as recomendações da Unesco (2021), deve-se garantir que as tecnologias de IA empoderem estudantes e professores, enriquecendo suas experiências educacionais e respeitando os aspectos sociais e relacionais nas interações. A IA deve ser uma ferramenta de apoio, não um substituto para a interação humana, preservando o valor das relações interpessoais no processo educacional. Os sistemas de IA devem cumprir requisitos rigorosos de monitoramento e avaliação, apoiando o aprendizado sem comprometer habilidades cognitivas ou violar a privacidade.

Além disso, esses sistemas devem ser transparentes, permitindo que os usuários compreendam como os dados são coletados e usados. Pesquisadores de IA precisam de formação ética e devem integrar essas considerações em seus projetos, promovendo a conscientização crítica dos alunos sobre o uso ético da IA na educação. A ética da IA deve ser parte dos currículos, preparando as novas gerações para as responsabilidades desse uso. Além disso, é fundamental combater a exclusão digital e promover a equidade entre áreas urbanas e rurais, garantindo acesso e participação de todos no ciclo de vida da IA.

Os desenvolvedores de IA devem minimizar resultados discriminatórios e implementar soluções para lidar com viés algorítmico. A implementação de ferramentas de IA deve ser acompanhada por políticas de revisão constante e atualizações para corrigir falhas. A responsabilidade ética e legal deve ser atribuída em todas as fases do ciclo de vida da IA. Embora as pessoas possam confiar em sistemas de IA, o controle final deve sempre permanecer com os humanos, que não devem abdicar de sua responsabilidade (Unesco, 2021). Esse controle deve ser visto como um compromisso moral com os direitos dos indivíduos e a integridade do processo educacional.

A discussão sobre as perspectivas éticas da IA na educação é basilar à medida que essa tecnologia se integra ao ambiente educacional. Abordar as implicações éticas, garantir a dignidade humana e promover a equidade são passos fundamentais para assegurar que a IA contribua positivamente para o processo educativo.

2. METODOLOGIA

Esta pesquisa, por meio de uma revisão de literatura, mapeia e analisa criticamente as implicações éticas da Inteligência Artificial (IA) na educação. A revisão bibliográfica possibilitou mapear tendências e consolidar uma base teórica robusta sobre o tema (Cavalcante *et al.*, 2020).

O levantamento foi realizado nas bases Google Scholar e SciELO, utilizando os seguintes eixos de busca:

- a) “Ética AND inteligência artificial”, para estudos sobre princípios éticos no desenvolvimento da IA;
- b) “Educação AND inteligência artificial”, focado na aplicação da IA no ensino;
- c) “Ética AND educação”, explorando equidade, inclusão e governança educacional;
- e
- d) “Educação AND inteligência artificial”, abrangendo ferramentas tecnológicas aplicadas ao ensino.

Para tanto, foram incluídos estudos publicados entre 2020 e 2024, revisados por pares, disponíveis em texto completo e que abordassem explicitamente a ética no uso da IA em contextos educacionais. Estudos empíricos e de revisão foram priorizados, enquanto publicações com viés técnico, artigos opinativos e textos sem fundamentação teórica foram excluídos. Foram considerados artigos em português, inglês e espanhol.

O processo de seleção dos materiais ocorreu em três etapas:

1. leituras rápidas e seletivas para uma visão geral e filtragem inicial;
2. triagem detalhada, priorizando estudos com contribuições significativas para a IA na educação, especialmente na Educação Básica; e
3. análise qualitativa dos textos, baseada em uma abordagem temática, categorizando os achados em desafios éticos, impactos na educação e implicações regulatórias.

Dessa forma, a metodologia adotada permitiu uma análise crítica das implicações éticas da IA na educação. A estruturação dos critérios de busca e seleção garantiu a relevância dos achados, possibilitando a identificação de desafios e oportunidades na sua integração no ensino.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A IA tem se intensificado na educação, oferecendo personalização e otimização da gestão acadêmica, mas requer análise crítica para evitar impactos éticos (Costa Júnior *et al.*, 2023; Franqueira *et al.*, 2024; Fernandes *et al.*, 2024; Durso, 2024).

Conforme apontado por Corrêa *et al.* (2022), um exemplo da aplicação da IA no Brasil é o uso dessa tecnologia pela Agência Nacional de Telecomunicações, que emprega processamento de linguagem natural para analisar o comportamento dos consumidores. Além disso, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior utiliza IA para verificar a autoria de publicações em projetos acadêmicos, e o Banco do Brasil implementou *chatbots* para melhorar o atendimento ao cliente. Outros setores também estão adotando diferentes modelos de IA.

No campo educacional, a IA tem sido aplicada de maneiras inovadoras, como na correção automática de redações, na disponibilização de tutores inteligentes e no reconhecimento de fala, que permite que alunos com deficiência auditiva acompanhem as aulas em tempo real, criando um ambiente de aprendizagem mais inclusivo e acessível (Aruda, 2024). Vicari (2024) aponta que a IA tem obtido bons resultados quando aplicada de maneira individualizada, mas ainda não apresenta resultados expressivos, por exemplo, no ensino colaborativo. Entre as tecnologias de IA aplicadas na educação, muitas atuam de forma isolada, como o Processamento de Linguagem Natural (PLN), utilizado para tradução, análise e interpretação de textos e voz. Essas ferramentas incluem sistemas capazes de ler e resumir textos, vídeos e apresentações em *PowerPoint*, facilitando o estudo dos alunos. Além disso, sistemas baseados em IA incentivam a escrita de redações criativas e geram livros didáticos personalizados em tempo real, adaptados ao perfil de aprendizagem de cada estudante, os chamados *smartbooks*. Também existem sistemas de tradução de voz em tempo real que auxiliam na comunicação em diferentes idiomas.

A personalização do ensino por IA reduz a carga dos professores e melhora a gestão acadêmica. Sistemas preditivos identificam alunos em risco de evasão, permitindo intervenções mais eficazes (Costa Júnior *et al.*, 2023). Esses sistemas são capazes de analisar grandes volumes de dados sobre o comportamento e o desempenho dos alunos, oferecendo *insights* valiosos que orientam os educadores quanto às necessidades específicas de cada estudante.

No entanto, é importante ressaltar que, apesar dos avanços, a implementação dessas tecnologias deve ser realizada com cautela, assegurando que a privacidade e os direitos dos alunos sejam respeitados. O uso de IA também exige que os professores recebam treinamento adequado para interpretar e utilizar os dados gerados por essas ferramentas, a fim de tomar decisões mais informadas e apoiar o aprendizado de maneira mais eficaz. Além disso, é essencial que as tecnologias de IA sejam constantemente avaliadas e ajustadas para garantir que cumpram seus objetivos de forma equitativa, sem prejudicar certos grupos de alunos ou reforçar

desigualdades preexistentes.

Oliveira *et al.* (2023) destacam que o ensino colaborativo está ganhando espaço na educação, refletido no desenvolvimento de *softwares* educacionais que integram tecnologia. Surge uma nova geração de ferramentas de IA que promovem a aprendizagem ativa, implementando conceitos como a “sala de aula invertida” e os “*Fab labs*”. Esses laboratórios físicos conectam-se a plataformas colaborativas de *software*. Vicari (2021) aponta dois desafios tecnológicos principais: criar ambientes físicos adequados e organizar grupos para resolver problemas comuns. Esses ambientes visam fomentar a solução de questões práticas e a aprendizagem baseada em projetos, onde os alunos enfrentam problemas reais e desenvolvem autonomia e habilidades para explorar soluções diversas. Para apoiar esse modelo, tecnologias como Internet das Coisas (IoT), 5G e dispositivos de realidade aumentada (RA) e realidade virtual (RV) podem criar conexões dinâmicas entre o mundo físico e digital, ampliando as possibilidades de aprendizado. Contudo, quando o foco é a colaboração, a IA ainda enfrenta desafios significativos. A interação humana, com suas complexidades emocionais, sociais e contextuais, é um terreno que a IA não consegue abordar plenamente. Embora a IA tenha avançado em áreas como ensino personalizado, em que a adaptação do conteúdo gerou bons resultados, sua aplicação em contextos colaborativos ainda é um desafio. Garcia *et al.* (2011) exploram a integração da IA em ambientes colaborativos, mas ainda não há uma solução eficaz. As tecnologias mais avançadas no campo são limitadas a algoritmos de recomendação, que organizam grupos, monitoram interações e gerenciam diálogos, como identificar quem não contribuiu ou relembrar questões pendentes. No entanto, esses sistemas não promovem uma verdadeira colaboração, que exige interação dinâmica e significativa entre os participantes.

A transição para a aprendizagem ativa representa um avanço significativo na integração da IA na educação, não apenas proporcionando recursos interativos, mas também incentivando os alunos a se tornarem protagonistas de seu aprendizado. A convergência entre IA e metodologias inovadoras cria um novo horizonte educacional, onde tecnologia e práticas pedagógicas se unem para oferecer experiências de aprendizado mais dinâmicas e eficazes. A pandemia de covid-19 destacou a necessidade de adaptação à Era Digital, tornando urgente o alinhamento das práticas educacionais às demandas contemporâneas e evidenciando a importância de métodos de ensino flexíveis (Franqueira *et al.*, 2024). Nesse contexto, a IA se apresenta como uma ferramenta estratégica, oferecendo oportunidades para personalizar a educação e ampliar o acesso ao conhecimento, especialmente em ambientes de ensino a distância.

A utilização da IA na educação tem o potencial de reduzir significativamente os custos, ampliando o acesso e tornando o ensino mais acessível a um maior número de estudantes. Segundo Costa Júnior *et al.* (2023), a IA pode democratizar a educação, oferecendo cursos e conteúdos de forma universal, superando as limitações de tempo e espaço das instituições tradicionais. Além disso, a tecnologia pode ampliar o acesso aos professores, permitindo uma atuação mais flexível e personalizada, adaptada às diferentes necessidades dos alunos. A IA também pode possibilitar a contratação de mais educadores, proporcionando acompanhamento individualizado, atuando como mentores ou instrutores pessoais (Azambuja; Silva, 2024). A personalização do aprendizado é um dos principais benefícios da IA, pois permite que os alunos aprendam no seu próprio ritmo, conforme suas necessidades específicas. A tecnologia também pode identificar dificuldades de aprendizagem, permitindo intervenções mais assertivas por parte dos educadores para um apoio direcionado e eficaz.

No ambiente acadêmico, é comum recorrer a ferramentas digitais como soluções para desafios educacionais complexos, cujas raízes são históricas e multifacetadas (Lima; Ferreira; Carvalho, 2024). Embora as tecnologias digitais ofereçam potencial para inovações no ensino, muitas vezes são vistas como soluções rápidas para problemas estruturais, como desigualdade no acesso à educação e a falta de preparo dos professores. No entanto, essas questões exigem uma abordagem mais ampla, que considere não apenas a implementação de novas ferramentas, mas também a transformação das práticas pedagógicas, a reflexão crítica sobre os modelos educacionais existentes e a promoção de uma educação mais inclusiva e equitativa. Assim, se não forem integradas de maneira cuidadosa, as soluções digitais podem acabar apenas mascarando problemas subjacentes, ao invés de resolvê-los efetivamente.

A implementação da IA exige atenção a privacidade, viés algorítmico e autonomia dos usuários, seguindo princípios éticos como justiça e beneficência.

A proteção de dados, especialmente de crianças e adolescentes, é essencial, pois esse público é o mais vulnerável. É preciso evitar decisões educacionais injustas resultantes de vieses nos algoritmos (Fernandes *et al.*, 2024). O crescimento das tecnologias educacionais, tanto as que utilizam IA quanto as que não utilizam, gerou uma grande quantidade de registros sobre as interações dos alunos em todos os níveis de ensino, desde a educação básica até o ensino superior (Boulay, 2023). Esse volume de dados pode levar ao uso indevido das informações e à implementação de sistemas de vigilância excessiva (Boulay, 2023; Costa Júnior *et al.*, 2023).

É fundamental que os professores compreendam como a IA funciona e como utilizá-la estrategicamente para melhorar a qualidade do ensino, enfrentando os desafios da educação

digital e aproveitando as oportunidades oferecidas por essas novas tecnologias (Costa Júnior *et al.*, 2024). Isso exige um esforço contínuo na formação docente, com foco no desenvolvimento de competências digitais que vão além do simples manuseio de ferramentas, incluindo a aplicação ética e pedagógica da IA. Ao integrar a IA na sala de aula, os educadores devem estar atentos às implicações sociais e éticas do uso dessas tecnologias, como a personalização do aprendizado e o risco de perpetuar preconceitos e desigualdades. Nesse contexto, a construção de algoritmos justos e transparentes, junto à implementação de auditorias e práticas de governança rigorosas, é essencial para garantir que a IA seja utilizada de forma responsável, minimizando riscos de discriminação algorítmica e assegurando a equidade no acesso aos conteúdos e recursos educacionais (Corrêa *et al.*, 2022).

O uso da IA pode impactar a autonomia dos professores, que, ao se tornarem dependentes de sistemas automatizados, podem ver sua criatividade e personalização dos métodos de ensino limitadas. Além disso, os alunos devem manter o controle sobre seu processo de aprendizado. Políticas éticas fundamentadas e a formação contínua sobre as implicações da IA são essenciais para promover um ambiente educacional justo e inclusivo, maximizando os benefícios da tecnologia enquanto minimizam seus riscos (Costa Júnior *et al.*, 2024). À medida que a IA se torna mais central no ensino superior, as instituições enfrentam riscos de falhas nos sistemas, como problemas de segurança e interrupções nos serviços, além da crescente dependência de fornecedores específicos de tecnologia, o que pode limitar sua flexibilidade para mudar de fornecedor ou adotar soluções alternativas.

Face ao exposto, Parreira, Lehmann e Oliveira (2020) demonstram que os professores possuem uma atitude positiva em relação às tecnologias de primeira geração, reconhecendo seu potencial no desenvolvimento de competências humanas, além de vê-las como oportunidades, não ameaças. Eles acreditam que habilidades transversais, como escuta ativa, liderança e ensino baseado em pesquisa, são fundamentais para lidar com os desafios tecnológicos. Embora tenham dificuldades em diferenciar tecnologias de primeira e segunda geração, percebem que as inovações mais recentes transformarão o perfil profissional, com foco nas habilidades interpessoais e conceituais-estratégicas. Além disso, destacam que flexibilidade e adaptabilidade serão essenciais, alinhando-se aos estudos que sugerem que equipes mistas de humanos e IA demandam essas habilidades adaptativas.

A falta de infraestrutura no ensino a distância pode acentuar desigualdades educacionais, especialmente para estudantes de regiões menos desenvolvidas ou de baixa renda, com acesso limitado às oportunidades de aprendizado oferecidas pela IA (Franqueira *et al.*, 2024; Costa

Júnior *et al.*, 2023; Boulay, 2023). Por outro lado, a IA pode oferecer conteúdo personalizado e adaptativo, superando obstáculos de aprendizado, especialmente para alunos com necessidades especiais ou dificuldades com métodos tradicionais, tornando a educação mais inclusiva. Contudo, desafios como infraestrutura tecnológica deficiente, falta de acesso à internet, questões éticas e legais e a capacitação de professores não podem ser negligenciados.

A aplicação da IA na educação levanta questões éticas e legais, especialmente no que diz respeito à transparência e responsabilidade no uso dessas tecnologias. A IA pode gerar vieses e discriminação, particularmente contra grupos minoritários, e sua dependência de grandes volumes de dados nem sempre completos ou de boa qualidade agrava o problema. Dados falhos ou tendenciosos podem resultar em resultados imprecisos, injustos ou reforçar desigualdades, prejudicando populações vulneráveis (Costa Júnior *et al.*, 2023). A falta de diversidade nos dados usados para treinar os sistemas de IA também pode criar modelos que não refletem a realidade de diferentes grupos, agravando as desigualdades educacionais.

Em termos legais, surgem questões sobre propriedade intelectual, responsabilidade por danos decorrentes de falhas da IA e a necessidade de regulamentação de seu uso. Além disso, destaca-se a função do professor e a possibilidade de sua substituição pela IA. Contudo, a IA não pode substituir a interação humana e a empatia, essenciais para o sucesso dos estudantes (Costa Júnior *et al.*, 2023). Já Campos e Lastória (2020) argumentam que, nesse processo de modernização tecnológica, cabe ao professor desacelerar e orientar os alunos a realizar atividades com calma, desenvolvendo sensibilidade e capacidade de abstração. Para esses autores, as pressões econômicas pela digitalização do ensino e a industrialização da educação, frequentemente gamificada, enfraquecem o pensamento crítico e tornam-no dependente de conteúdos pré-processados pela tecnologia.

Assim, uma parte essencial do processo de ensino-aprendizagem na era da IA está em como os professores capacitam os alunos a formular as perguntas adequadas aos sistemas de IA, ou seja, como criar *prompts* eficazes para obter respostas de qualidade das tecnologias de IA (Azambuja; Silva, 2024). Diante dessas influências no aprendizado, é fundamental a formação docente que integre uma compreensão tanto técnica quanto crítica da IA, capacitando os educadores a orientar corretamente os alunos em sala de aula (Durso, 2024).

Como defendido por Rodrigues e Rodrigues (2023), a IA não garante objetividade e neutralidade apenas por ser processada por máquinas, teoricamente livres de erros humanos. Isso é evidenciado pelo uso do ChatGPT, que, apesar de suas capacidades, ainda está sujeito a falhas e imprecisões, exigindo um uso reflexivo e crítico, que considere o contexto e as práticas

sociais. O rápido crescimento e a popularização da IA generativa têm gerado preocupações éticas, especialmente no campo educacional, afetando questões relacionadas ao desenvolvimento científico, à formação de valores e à construção do senso comum. Dessa forma, é essencial abordar a IA de forma crítica, reconhecendo que ela é apenas uma das muitas formas de inteligência que coexistem no mundo. Para tanto, é fundamental garantir que a IA seja vista como uma ferramenta auxiliar, e não como um substituto para os educadores, destacando a importância do contato humano na educação. Surge, assim, a necessidade de uma reflexão crítica sobre o papel da IA no ensino e de um diálogo contínuo entre todos os participantes do processo educacional.

Diante da crescente aplicação da IA em diversos setores, destaca-se a necessidade de estabelecer um consenso sobre as normas regulatórias para essas tecnologias. Embora as questões de segurança e ética da IA tenham ganhado relevância, muitos desenvolvedores de *software* ainda negligenciam a ética profissional e a responsabilidade por seus produtos, evidenciando uma lacuna na formação que dificulta a aplicação de princípios éticos (Corrêa *et al.*, 2022). Além disso, diretrizes éticas isoladas mostram-se insuficientes para orientar a tomada de decisões de forma eficaz. Conforme o **Quadro 1** acerca das dimensões da Ética na Educação.

Quadro 1: Ética e IA na Educação.

Dimensão	Descrição
Autonomia e Papel do Professor	A IA deve ser vista como uma ferramenta de apoio ao ensino, sem substituir o papel essencial dos educadores. O professor continua essencial na mediação pedagógica e na construção de um ambiente de aprendizado empático
Equidade e Acesso	A implementação da IA deve garantir equidade no acesso às tecnologias educacionais, evitando ampliação de desigualdades sociais e garantindo que todos os estudantes sejam beneficiados.
Governança Educacional	A implementação da IA na educação requer regulamentações claras e políticas públicas que orientem seu uso responsável, assegurando transparência, ética e equidade na aplicação da tecnologia.
Implicações Pedagógicas	A IA pode personalizar o ensino, mas deve ser aplicada de forma crítica para não comprometer a interação professor-aluno, promovendo um aprendizado significativo e baseado no pensamento crítico.

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Nesse prisma, é consenso que uma regulamentação criteriosa da IA é essencial. Deve-se regulamentar os desenvolvedores de tecnologias de IA abordando preocupações sobre a convivência com sistemas autônomos e a proteção dos direitos humanos, além de estabelecer diretrizes normativas que garantam a responsabilidade moral e a sustentabilidade da vida humana. O estudo de Rodrigues e

Rodrigues (2023) destaca a carência de regulamentações adequadas para a IA e sugere que seu desenvolvimento pode ser mais eficaz se conduzido de forma coletiva, especialmente nas instituições de ensino superior. Essas instituições têm o potencial de discutir essas questões de maneira crítica e consciente, contribuindo para ações que reverberem no contexto social e reforcem o compromisso ético com a sociedade.

Por isso, Azambuja e Silva (2024) ressaltam que a principal questão ética e educacional da IA não se limita ao que podemos fazer com ela, mas, sobretudo, ao que devemos e queremos fazer com essa revolução tecnológica. Em outras palavras, significa pensar qual direção desejamos para essa nova era, como educar professores e pesquisadores, e como formar as novas gerações de universitários, promovendo criatividade, proatividade e responsabilidade ética no contexto da IA.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise das implicações éticas da IA na educação, especialmente no contexto da Terceira Revolução Industrial, revela a magnitude das transformações que essa tecnologia tem causado não apenas nas práticas educacionais, mas também nas relações sociais e na produção e disseminação do conhecimento. A IA, como impulsionadora dessas mudanças, apresenta tanto promessas quanto desafios, e seu impacto no campo educacional exige uma reflexão ética cuidadosa para orientar sua implementação.

Este estudo explorou como a IA está transformando as práticas pedagógicas, permitindo a personalização do ensino para atender às necessidades individuais dos alunos e criando novas oportunidades para o desenvolvimento de competências cognitivas e sociais. Conforme destacam Passone e Vasconcelos (2024), a Revolução Digital e a automação, impulsionadas pela IA, não só alteram a produção e transmissão do conhecimento, mas também exigem a adaptação das políticas educacionais às novas demandas. Em um cenário de aprendizado cada vez mais mediado por tecnologias, é fundamental que a educação incorpore ferramentas de IA de maneira responsável e crítica, respeitando princípios éticos essenciais, como a privacidade dos dados e a prevenção de preconceitos.

Embora personalize o ensino, a IA ainda enfrenta desafios éticos como viés algorítmico e privacidade dos dados.

Além disso, conforme discutido por autores como Libâneo, Oliveira e Toschi (2012), as inovações tecnológicas e a era digital exigem uma mudança paradigmática na educação. A IA não deve ser vista apenas como uma ferramenta de eficiência, mas integrada a uma visão pedagógica mais ampla, que coloque a dignidade humana e as competências interpessoais no centro do processo de ensino. Como recomenda a Unesco (2021), é essencial que os educadores se preparem para utilizar essas tecnologias de forma ética, por meio de uma formação contínua que promova a reflexão crítica e o desenvolvimento das habilidades necessárias para os cidadãos do futuro.

Nesse contexto, a questão ética da IA na educação se torna central, não apenas em relação aos

benefícios imediatos da tecnologia, mas também considerando seus impactos na sociedade em longo prazo. O uso responsável da IA implica garantir que ela não perpetue estigmas sociais, amplifique desigualdades ou comprometa a capacidade crítica dos alunos. A IA deve ser vista como uma ferramenta de apoio, capaz de enriquecer a experiência educativa, sem substituir o papel insubstituível do educador na criação de um ambiente de aprendizado humano, sensível e empático.

Por fim, é essencial adotar uma abordagem que enfrente os desafios éticos atuais e antecipe questões emergentes à medida que a IA avança na educação. Isso inclui combater a discriminação algorítmica, proteger a privacidade dos dados dos alunos e promover um ambiente educacional que valorize as diferenças sociais e culturais. A integração da IA demanda coordenação entre educadores, pesquisadores, formuladores de políticas e sociedade civil para assegurar seu uso responsável e eficaz, contribuindo para um futuro educacional mais justo, inclusivo e humano.

Outrossim, este estudo destaca que a implementação da IA na educação não deve ser encarada como uma solução única, mas como uma oportunidade para repensar e reinventar as práticas pedagógicas, sempre considerando as implicações éticas e sociais dessa Revolução Digital. Assim, ao avançarmos no uso da IA no ensino, é essencial que não percamos de vista os valores fundamentais que devem guiar a educação do futuro: equidade, autonomia do aluno e respeito à dignidade humana.

REFERÊNCIAS

ARUDA, E. P. Inteligência artificial generativa no contexto da transformação do trabalho docente. **Educação em Revista**, Belo Horizonte, v. 40, 2024. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/edur/a/WMcSGNHJbgMKzh3WgTh4MSb/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 10 nov. 2024.

AZAMBUJA, C. C.; SILVA, G. F. Novos desafios para a educação na Era da Inteligência Artificial. **Filosofia Unisinos**, v. 25, n. 1, p. 1-16, 2024. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/fun/a/jWKkyjpRzxjm6c85yCKv4MN/?lang=pt>.

BONNEFON, J.-F.; RAHWAN, I.; SHARIFF, A. The moral psychology of Artificial Intelligence. **Annual review of psychology**, v. 75, n. 1, p. 653-675, 2024. Disponível em: <https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev-psych-030123-113559>. Acesso em: 9 nov. 2024.

BOULAY, B. D. Inteligência artificial na educação e ética. **RE@ D–Revista de Educação a Distância e eLearning**, v. 6, n. 1, p. 1-17, jan./jun. 2023. Disponível em: https://repositorioaberto.uab.pt/bitstream/10400.2/14808/1/READ_V6%20N1_20230717.pdf.

CAMPOS, L. F. A. A.; LASTÓRIA, L. A. C. N. Semiformação e inteligência artificial no ensino. **Pro-Posições**, Campinas, v. 31, p. 1-18, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pp/a/RMMLt3y3cwPs9f4cztTtMSv/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 2 nov. 2024.

CARDOSO, A. P. As exigências de mudança e de inovação em educação: uma perspectiva diacrônica. **Revista Portuguesa de Pedagogia**, v. 36, n. 1, 2 e 3, p. 167-184, 2002.

Disponível em:

<https://repositorio.ipv.pt/bitstream/10400.19/4128/1/As%20exig%C3%AAs%20de%20mudan%C3%A7a%20...%20em%20educa%C3%A7%C3%A3o%20%282002%29.pdf>. Acesso em: 2 nov. 2024.

CARDOSO, F. S.; PEREIRA, N. S.; BRAGGION, R. C.; CHAVES, P. E. M. C.; ANDRIOLI, M. G. O uso da Inteligência Artificial na Educação e seus benefícios: uma revisão exploratória e bibliográfica. **Revista Ciência em Evidência**, v. 4, p. 1-25, 2023. Disponível em: <https://ojs.ifsp.edu.br/index.php/cienciaevidencia/article/view/2332/1437>. Acesso em: 3 nov. 2024.

CAVALCANTE, L. T. C.; OLIVEIRA, A. A. S. Métodos de revisão bibliográfica nos estudos científicos. **Psicologia em Revista**, Belo Horizonte, v. 26, n. 1, p. 83-102, abr. 2020. Disponível em: <https://pepsic.bvsalud.org/pdf/per/v26n1/v26n1a06.pdf>. Acesso em: 8 nov. 2024.

CORRÊA, N. K.; DE OLIVEIRA, N. F.; MASSMANN, D. F. Sobre a eficiência da ética como ferramenta de governança da inteligência artificial. **Veritas**, Porto Alegre, v. 67, n. 1, p. 1-11, 2022. Disponível em: <https://revistaseletronicas.pucrs.br/veritas/article/view/42584/27579>. Acesso em: 25 out. 2024.

COSTA JÚNIOR, J. F.; LIMA, U. F.; LEME, M. D.; MORAES, L. S.; COSTA, J. B.; BARROS, D. M.; SOUSA, M. A. M. A.; OLIVEIRA, L. C. F. A inteligência artificial como ferramenta de apoio no ensino superior. **Rebena: Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem**, v. 6, p. 246-269, 2023. Disponível em: <https://rebena.emnuvens.com.br/revista/article/view/111/101>. Acesso em: 12 nov. 2024.

DURSO, S. O. Reflexões sobre a aplicação da inteligência artificial na educação e seus impactos para a atuação docente. **Educação em Revista**, Belo Horizonte, v. 40, 2024. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/edur/a/3mh8D6366By9w9THfF8bThQ/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 27 out. 2024.

FERNANDES, A. B.; NARCISO, R.; BRAGA, A. S.; CARDOSO, A. S.; LIMA, E. S. C.; VILALVA, E. A. M. M.; REZENDE, G. U. M.; MELO JÚNIOR, H. G.; SILVA, L. V.; LIMA, S. S. A. A ética no uso de inteligência artificial na educação: implicações para professores e estudantes. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 10, n. 3, p. 346-361, 2024. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/13056/6322>. Acesso em: 15 out. 2024.

FRANQUEIRA, A. S.; VIEIRA, A. A.; VALE, K. V. S.; DIAS, L. S.; PEDRA, R. R. Desafios e oportunidades na integração da inteligência artificial na educação a distância. **RCMOS-Revista Científica Multidisciplinar O Saber**, v. 1, n. 1, 2024. Disponível em: <https://submissoesrevistacientificaosaber.com/index.php/rcmos/article/view/480/504>. Acesso em: 20 out. 2024.

GARCIA, A. C. B.; VIVACQUA, A. S.; REVOREDO, K. C.; BERNARDINI, F. C.

Inteligência artificial para sistemas colaborativos. *In*: PIMENTEL, M.; FUKS, H. (org.). **Sistemas colaborativos**. Rio de Janeiro: Campus, 2011.

GARCÍA-PEÑA, V. R.; MORA-MARCILLO, A. B.; ÁVILA-RAMÍREZ, J. A. La inteligencia artificial en la educación. **Dominio de Las Ciencias**, v. 6, n. 3, p. 648-666, 2020. Disponível em:

<http://190.96.97.141:9000/jspui/bitstream/123456789/237/1/La%20inteligencia%20artificial%20en%20la%20educaci%C3%B3n.pdf>. Acesso em: 14 mar. 2025.

LIBÂNEO, J. C.; OLIVEIRA, J. F.; TOSCHI, M. S. **Educação escolar**: políticas, estrutura e organização. 10. ed. São Paulo: Cortez, 2012.

LIMA, G. M.; FERREIRA, G. M. S.; CARVALHO, J. S. Automação na educação: caminhos da discussão sobre a inteligência artificial. **Educação e Pesquisa**, v. 50, p. 1-18, 2024.

Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/ep/a/shvVwknwN6c6YYVNdwcZKZv/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 14 out. 2024.

MELO, N. J. G.; GUERRA, A. L. R.; SILVA, R. A. Tecnologias na educação e os desafios do uso da inteligência artificial: ética e perspectivas. **Revista Acadêmica da Lusofonia**, v. 1, n. 2, p. 1-14. Disponível em: <https://zenodo.org/records/11372583>. Acesso em: 14 de fev. 2025.

NGUYEN, A.; NGO, H. N.; HONG, Y.; DANG, B.; NGUYEN, B.-P. T. Ethical principles for artificial intelligence in education. **Educacion ad Information Technologies**, p. 4221-4241, 2023. Disponível em: <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10639-022-11316-w.pdf>. Acesso em: 15 de fev. 2025.

OLIVEIRA, L. A.; SANTOS, A. M.; MARTINS, R. C. G.; OLIVEIRA, E. L. Inteligência artificial na educação: uma revisão integrativa da literatura. **Peer Review**, v. 5, n. 24, p. 248-268, 2023. Disponível em: <https://www.peerw.org/index.php/journals/article/view/1369/834>. Acesso em: 26 out. 2024.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA. **Recomendação sobre a ética da inteligência artificial**. 2022. Disponível em: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381137_por. Acesso em: 10 nov. 2024.

PARREIRA, A.; LEHMANN, L.; OLIVEIRA, M. O desafio das tecnologias de inteligência artificial na educação: percepção e avaliação dos professores. **Ensaio**: avaliação e políticas públicas em educação, v. 29, p. 975-999, 2021. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/ensaio/a/nM9Rk8swvtDvwWnrKCZtjGn/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 18 out. 2024.

PASSONE, E. F. K.; VASCONCELOS, P. V. M. Produção acadêmico-científica sobre inteligência artificial no campo da educação. **Educação Temática Digital**, v. 26, p.1-21, 2024. Disponível em:

<https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/etd/article/view/8671477/33777>. Acesso em: 11 nov. 2024.

SILVA, E. J.; SANTOS, A. M.; MARQUES, F. R. V.; SILVA, G. R.; SANTOS, P. S.;

PADILHA, R. C.; MEDEIROS, T. K. S.; ANDRADE, H. O. O uso de Inteligência Artificial (IA) e Big Data na gestão educacional. **IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM)**, v. 26, n. 9, p. 50-54, 2024. Disponível em: <https://www.iosrjournals.org/iosr-jbm/papers/Vol26-issue9/Ser-11/F2609115054.pdf>. Acesso em: 9 nov. 2024.

VICARI, R. M. Influências das tecnologias da inteligência artificial no ensino. **Estudos Avançados**, v. 35, p. 73-84, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ea/a/VqyZbNzYfnCJ8s8Psft4jZf/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 6 nov. 2024.

VILLALBA, J. F. Algor-ética: lá ética em la inteligencia artificial. **Revista Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales**, v. 17, n. 50, p. 679-698, 2020. Disponível em: <https://revistas.unlp.edu.ar/RevistaAnalesJursoc/article/view/9742>. Acesso em: 15 fev. 2025.